

5. Зеркин Д.П. Основы теории государственного управления: курс лекций / Д.П. Зеркин, В.Г. Игнатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д.: Издат. центр «МарТ», 2005. – 512 с.

6. Конституция Донецкой Народной Республики (действующая редакция, с изменениями, внесенными Законами) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/> или <https://minjust-dnr.ru/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

7. Малышева М.А. Теория и методы современного государственного управления. Учебно-методическое пособие / М.А. Малышева. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2011. – 280 с.

8. О применении Законов на территории ДНР в переходный период: Постановление Совета Министров ДНР от 02.06.2014 г. № 9-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-9-1-2014-06-02/>

9. Проханов А.А. Словарь патриота Отечества / А.А. Проханов, Н.В. Стариков, Ф.А. Папаяни. – СПб.: Питер, 2019. – 256 с.

10. Философия управления: методологические проблемы и проекты / отв. ред.: В.И. Аршинов, В.М. Розин. – М.: ИФРАН, 2013. – 303 с.

УДК 342.4

DOI

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА

МАТЮШАЙТИСЬ Н.В.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
административного права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;

БУБЛЕЙ Е.Д.,
обучающаяся группы ЮР-20-1
факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной статье произведен анализ современных научных проблем конституционного права. Анализируется действующее законодательство

Донецкой Народной Республики в данной сфере, а также нормы международного права.

Ключевые слова: конституционное право, проблемы, Донецкая Народная Республика.

TO THE QUESTION ABOUT MODERN TOPICAL PROBLEMS OF CONSTITUTIONAL LAW

**MATYUSHAITIS N.V.,
PhD in Law, associate professor
of the department of administrative law
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

**BUBLEY E.D.,
learning of the group YUR-20-1
faculty of law and social technologies
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This article analyzes the current scientific problems of constitutional law. The current legislation of the Donetsk People's Republic in this area, as well as the rules of international law are analyzed.

Keywords: constitutional law, problems, Donetsk People's Republic.

Постановка задачи. Конституционное право является ведущей ветвью государственной правовой системы Донецкой Народной Республики. Его нормы – основополагающие по отношению к нормам других отраслей права. Особенность данной отрасли права заключается в том, что она формируется под непосредственным влиянием политических факторов и общечеловеческих ценностей, напрямую зависит от государственных отношений, сложившихся в государстве [1]. В период становления молодой Республики современных проблем, касающихся конституционного права, существует огромное количество, поэтому нашей основной задачей является анализ самых распространенных из них.

Анализ последних исследований и публикаций. Значимые и актуальные проблемы конституционного права все чаще становятся предметом дискуссий научных конференций международного и республиканского уровней. В рамках данных мероприятий затрагиваются вопросы конституционно-правового регулирования взаимоотношений государства и личности (в том числе защиты

прав и свобод человека и гражданина), реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в цифровую эпоху, системы органов государственной власти, развития местного самоуправления, кодификации избирательного законодательства и другие [2; 3, с. 112].

Некоторыми учеными и практиками выделены следующие проблемы конституционного права: проблема пересмотра и внесения поправок и изменений в Конституцию ДНР [4], проблема конституционного законодательства и практика его применения, в том числе подготовка предложений по совершенствованию данного законодательства [5, с. 1062]; проблемы конституционно-правового статуса личности [6, с. 215], проблема правотворческого процесса и его роль в балансе ветвей власти [7, с. 7], права и свободы как важнейшие элементы правового статуса человека и гражданина в период вооруженного конфликта [8, с. 31]. Но данные исследования не носят системного характера, не обобщены, не имеют четко обозначенных дефиниций. Таким образом, назрела необходимость проанализировать и обобщить современные научные проблемы конституционного права на основе новейших исследований.

Актуальность. Конституционное право, как отрасль права в любом государстве, является составной частью государственной правовой системы и выполняет в ней достаточно важные задачи. Эта отрасль права, как и другие, является совокупностью устанавливаемых и охраняемых государством правовых норм. Но конституционное право отличается от других отраслей права в первую очередь спецификой той сферы общественных отношений, на регулирование которых направлены нормы этой отрасли.

Конституционное право имеет свой предмет правового регулирования, связанный с регламентацией политико-правовых отношений по реализации государственных функций, обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Специфика предмета этой области права проявляется в том, что ее нормы регламентируют отношения, складывающиеся во всех сферах жизнедеятельности общества: экономической, политической, социальной, духовной. Законодательство регулирует отношения в этих сферах и его нормы закрепляют, прежде всего, главные принципы, определяющие устройство страны и общества. В них проявляются качественные характеристики государства: суверенитет, форма государственного устройства, принадлежность власти народу, политическое,

экономическое многообразие, субъекты государственной власти, общие основы функционирования политической системы.

Таким образом, конституционным правом называют отрасль права, которая закрепляет в себе основы взаимоотношения личности и государства, определенные конституционные характеристики страны, а также какие-либо другие отношения конституционно-правового характера.

Целью данной статьи является анализ и обобщение современных научных проблем конституционного права на основе новейших исследований.

Изложение основного материала исследования. Существующие на современном этапе развития конституционного права исследования свидетельствуют о том, что проблемы назрели как в общей (теоретической), так и в особенной части конституционного права. Так, М.Н. Еськова [4] к проблемам теории современного конституционного права относит прежде всего такие базовые проблемы, как: проблемы изменений в Конституции норм, которые регулируют вопросы конституционного строя, конституционных правоотношений, конституционного правосознания, конституционной культуры, конституционных основ правового государства и гражданского общества, конституционных конфликтов, конституционных прав личности, конституционной деликтности и конституционно-правовой ответственности, муниципализма как основы гражданского общества и современного конституционализма.

А.А. Рашевский, обобщая проблемы конституционного права, указывает на актуальность проведения научных исследований по следующей тематике: пересмотр структуры Конституции, в том числе выделение самостоятельных глав, посвященных вопросам избирательного права и гражданства; обеспечение защиты и реализации гарантированных Конституцией прав и свобод человека и гражданина [1].

По мнению С.А. Авакьяна, Н.С. Малютина, Е.Н. Марковой и Д.Г. Шустрова, наиболее актуальной к изучению в настоящее время в рамках науки конституционного права является тема, связанная с анализом проблем и перспектив реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в цифровую эпоху [2].

В качестве современной данную проблему охарактеризовал В.Д. Зорькин, указав, что фундаментальные права человека,

гарантированные Конституцией и международно-правовыми актами, конкретизируются в законодательстве на каждом историческом этапе развития страны. Очевидно, наступило время конкретизации прав и свобод человека и гражданина применительно к цифровой реальности [9].

Иного подхода к проблеме соблюдения прав человека в эпоху цифровизации придерживается С.М. Шахрай [10, с. 1077]. Он отследил интенсивность влияния информационных технологий на институты конституционного права, обозначив необходимость проведения научных исследований в данном направлении и скорейшей разработки и внедрения законодательства, направленного на защиту прав и свобод виртуальной личности, а также обеспечение суверенитета государств в условиях трансграничности цифрового мира.

На необходимость переосмысления содержания прав человека под влиянием цифровых технологий указывают в своих трудах и другие представители конституционного права: Д.А. Агаркова [11, с. 62], М.В. Баглай [12], В.Г. Вахрамеев [13, с. 668], А.А. Карцхия [14, с. 33].

Таким образом, развитие научно-технического прогресса, активное внедрение в жизнь человека искусственного интеллекта, «цифровизация социальной жизни» привели к появлению новых «цифровых прав» и предопределили необходимость конкретизации прав и свобод человека и гражданина применительно к цифровой реальности, поиска новых моделей правового регулирования доступа правоохранительных органов к компьютерной информации и защиты прав граждан на ее конфиденциальность.

В отрасли конституционного права наметилась тенденция пересмотра содержания отдельных правовых институтов не только под влиянием политических факторов, но и под воздействием «мобильной революции», новых форм экономики (цифровой экономики) и новых социальных ценностей, формирующихся в виртуальном цифровом мире.

В настоящее время актуальной для конституционного права остается проблема пересмотра и внесения изменений в Конституцию. Любые изменения классифицируются на:

- а) пересмотр;
- б) изменение;
- в) поправки.

В период 2020 года были внесены изменения в Конституцию ДНР в гл. 1. ст. 10, касающуюся государственного языка и гл. 4 ст. 57 и 63, регламентирующие сроки избрания Главы Донецкой Народной Республики и Народного Совета. Таким образом, в процессе становления Донецкой Народной Республики Конституция требует необходимых изменений в соответствии с современными тенденциями развития права и общества.

Еще одним важнейшим вопросом для конституционного права является проблема соблюдения прав и свобод как важнейших элементов правового статуса человека и гражданина в период вооруженного конфликта. ДНР в настоящее время находится в состоянии неразрешенного вооруженного конфликта, который согласно нормам международного гуманитарного права относится к вооруженным конфликтам немеждународного характера. Проблемы соблюдения прав и свобод как важных элементов правового статуса человека и гражданина связаны с международным признанием государства. Нормы международного права в области защиты прав и свобод человека в настоящее время не применяются к гражданам ДНР или применяются не полностью [15, с. 6; 8, с. 32].

Основной нормой, применяемой в отношении вооруженного конфликта в ДНР, является статья 3 Женевской Конвенции о защите жертв войны. Данная статья закрепляет принципы защиты жертв вооруженных конфликтов, не носящих международного характера. Однако в Республике есть собственное законодательство относительно данного вопроса. Так, глава 2 Конституции ДНР полностью посвящена защите прав и свобод человека и гражданина, составляющих правовой статус человека и гражданина. Часть 1 статьи 12 Конституции ДНР говорит о том, что в ДНР признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права [16].

Граждане ДНР также могут обратиться за защитой своих прав и свобод в государственные органы в двух формах: судебной и внесудебной. В ДНР установлена система специализированных судов и судов общей юрисдикции. Перечень судебных инстанций установлен Законом ДНР «О судебной системе Донецкой Народной Республики». В ст. 4 установлена структура судебной системы ДНР [17].

Таким образом, в рамках проведенного исследования были выявлены основные актуальные проблемы конституционного права, связанные с:

1) перспективами реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина в цифровую эпоху: необходимо переосмыслить и пересмотреть основные фундаментальные права и свободы личности в эпоху виртуальной реальности, создать новые модели и механизмы их защиты, направленные на обеспечение их неприкосновенности и незыблемости;

2) пересмотром и внесением изменений в Конституцию: необходимо вносить изменения в соответствии с современными тенденциями развития права и текущей ситуацией в государстве;

3) правами и свободами как важнейшими элементами правового статуса человека и гражданина в период вооруженного конфликта: необходимо продолжать разрабатывать законодательную базу, регламентирующую права и свободы личности в период конфликта.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итог по вышеизложенному, необходимо отметить, что в настоящее время в правовой системе ДНР наметился объективный процесс повышения роли конституционного права как ведущей отрасли, определяющей основы конституционного строя, механизм защиты государственного суверенитета, тенденции дальнейшей эволюции фундаментальных прав и свобод человека и гражданина.

Такие факторы, как влияние международного права на государственное конституционное право и законодательство ДНР, необходимость сохранения и защиты государственного суверенитета в сложных международных отношениях, в условиях вооруженного конфликта, национальной конституционно-правовой идентичности, развитие научно-технического прогресса, «цифровизация жизни» влияют на содержание правовых институтов конституционного права и определяют необходимость проведения дальнейших научных исследований.

Список использованных источников

1. Рашевский А.А. Актуальные проблемы конституционного права РФ / А.А. Рашевский // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2009 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-konstitutsionnogo-prava-rf>. – (Дата обращения: 13.11.2021).

2. Актуальные проблемы конституционного права: континентальный опыт и пути решения: сборник научных трудов / сост. С.А. Кузнецов; отв. ред. С.А. Кузнецов, А.А. Плотников; Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова и др. – Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2013. – 147 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436136>. – (Дата обращения: 13.11.2021).

3. Современные актуальные проблемы конституционного права: сб. студ. науч. ст. / науч. конс. Е.А. Водяницкая и др.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений, каф. конституционного права. – М.: МГИМО-Университет, 2016. – 268 с.

4. Еськова М.Н. Современные проблемы конституционного права / М.Н. Еськова, В.С. Лосева // Новый юридический вестник. – 2021. – № 1 (25). – С. 3-4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/th/9/archive/186/5836/>. – (Дата обращения: 13.11.2021).

5. Комкова Г.Н. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере обеспечения экономической стабильности Российского государства / Г.Н. Комкова // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 6. – С. 1061-1066.

6. Кошелев А.О. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. Права человека и права гражданина / А.О. Кошелев, И.А. Кузнецов // Столица науки. – 2020. – № 6 (23). – С. 215-220.

7. Горбатый Р.Н. Стадии правотворческого процесса, их роль в балансе ветвей власти / Р.Н. Горбатый, Е.Р. Беланова // Правовая позиция. – 2021. – № 5 (17). – С. 6-12.

8. Смирнов А.А. Права и свободы как важнейшие элементы правового статуса человека и гражданина в период вооруженного конфликта / А.А. Смирнов, Ю.С. Полежаева // Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в современных условиях: сб. науч. работ ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Серия «Право». Вып. 2. – Донецк: ДОНАУИГС, 2021. – С. 31-42.

9. Зорькин В.Д. Право в цифровом мире. Размышление на полях Петербургского международного юридического форума / В.Д. Зорькин // Российская газета. – 2018. – № 115 (7578)

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2018/05/29/zorkin-zadacha-gosudarstva-priznavat-i-zashchishchat-cifrovye-prava-grazhdan.html>. – (Дата обращения: 08.07.2019).

10. Шахрай С.М. Цифровая конституция. Основные права и свободы личности в тотально-информационном обществе / С.М. Шахрай // Вестник Российской академии наук. – 2018. – Т. 88. – № 12. – С. 1075-1082.

11. Агаркова Д.А. Понятие и содержание конституционного права на образование / Д.А. Агаркова // Права и свободы человека и гражданина: актуальные проблемы науки и практики: сб. науч. ст. и докл. V Междунар. науч.-практ. конф. – Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2013. – С. 61-64.

12. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник / М.В. Баглай – М.: Юрид. норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 768 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/501246>

13. Вахрамеев Р.Г. Структура конституционного права на информацию / Р.Г. Вахрамеев // Актуальные проблемы российского права. – 2013. – № 6. – С. 667-672.

14. Карцхия А.А. Цифровая трансформация и права человека / А.А. Карцхия // Русская политология. – 2018. – № 4 (9). – С. 33-38.

15. Горбатый Р.Н. Проблемы классификации прав, свобод и обязанностей гражданина Донецкой Народной Республики и пути их решения / Р.Н. Горбатый // Правовая позиция. – 2021. – № 9 (21). – С. 5-10.

16. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст (принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 г.). – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>. – (Дата обращения: 02.11.2021).

17. О судебной системе Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики (принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 31 августа 2018 г.). – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-42-narodnoj-respubliki-o-sudebnoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>. – (Дата обращения: 04.11.2021).